

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

QADRIYATLAR YOSHLAR MA'NAVY TARBIYASINING ASOSI SIFATIDA

Abrahmatova Nasiba Saydullayevna

Nishon tumani 38-IDUMining MMIBDO'

Yuldasheva Nilufar Safarovna

Qarshi tumani 5 -umumiy o'rta maktab MMIBDO'

Annotatsiya

Maqolada qadriyatlar yoshlar ma'naviy tarbiyasining asosi ekanligi, qadriyatlar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy taraqqiyotining mahsuli ekanligi, shuning uchun ham qadriyatlarda zamonning ruhi, imkoniyatlari, o'sha zamonda yashagan odamlarning orzu - umidlari, isatklari, talab va ehtiyojlari o'z ifodasini topishi tahlil qilingan.

Tayanch tushunchalar: Insonparvarlik, milliy g'urur, ilm, ko'nikma, ijodkorlik, qobiliyat, ma'naviyat, madaniyat, komillik, qadriyat.

Qadriyatlar tushunchasi nihoyatda xilma-xil ma'noda turli soxalarda qo'llaniladi. Qadriyatlar to'grisidagi fan bu aksiologiyadir. Bu atama ilmiy bilimlar soxasiga o'tgan asrning ikkinchiyarmida nemis aksiologii E.Gertman va frantsuz olimi P.Lapi tomonidan kiritilgan. Garbda bu atama grekcha «qadriyat» va «fan», «ta'limot» tushunchalariga asoslanadi. Qadriyatni aksiologik nuqtainazardan talqin qilish, uning kategoriya sifatidagi mazmuni, ob'ektiv asosi va sub'ektiv jihatlari, namoyon bo'lish shakllari va xususiyatlarini o'rganishga imkon beradi.

Qadriyat kategoriyasi buyumyoki narsalarning iqtisodiy qimmatini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ifodalaydigan tushunchadan farq qiladi. Qadriyatlar inson uchun biror ahamiyatga ega bo'lgan voqelikning shakllari, narsalar, voqealar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab va tartiblar qadrini ifodalash uchun ishlatiladigan kategoriyadir[3].

Ma'naviy madaniyatyoxud «ma'naviyat»ning mag'ziniqadriyatlar tashkil eatdi. Qadriyat allaqanday hodisa, voqea yokinarsaning o'ziga xos xususiyati yokixossasi emas, balki uning mohiyati, o'z navbatida borliqning u yokibu ob'ektining yashashi, mavjud bo'lib turishi uchun tom ma'nodagi zaruriy shartidir. Qadriyatlar inson bisotida turli - tuman ehtiyojlarning va his-tuyg'ularning mavjudligidan dalolat beradi, atrofida sodir bo'layotgan voqealarni, hodisalarni turlicha baholashlari uchun zamin yaratadi. Chunonchi birovlar uchun o'ta qadrli, o'ta muhim ahamiyatga ega bo'lgan, u yokibu hodisa, boshqa birovlar uchun qadsiz, sariq chaqalik ahamiyatsiz bo'lishi mumkin.

Xuddi shuning uchun ham qadriyatlarni oddiy qilib ijobiy yoki salbiy (ahamiyatsiz, ahamiyati kamroq, qadr-qimmati sezilmaydigan), absalyut va nisbiy, ob'ektiv va sub'ektiv qadriyatlarga bo'lish mumkin. Mazmuniga qarab mantiqiy, etik, estetik va narsalar qadriyatlariga bo'lish mumkin. Shuningdek, qadriyatlarni haqiqatni, ezgulikni, go'zallikni ulug'lovchi qadriyatlarga ajratish mumkin.

Qadriyatlar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy taraqqiyotining mahsulidir. Shuning uchun ham qadriyatlarda zamonning ruhi, imkoniyatlari, o'sha zamonda yashagan odamlarning orzu - umidlari, isatklari, talab va ehtiyojlari o'z ifodasini topadi. Zamonlar o'tishi bilan qadriyatlarning mazmuni va ma'nosi o'zgarib boradi.

Xuddi shuning uchun ham qadriyatlarning tarbiyaviy ahamiyatiga baho berganda konkret tarixiy shart-sharoitlarni doimonazarda tutmoq zarur.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Qadriyatlarni jamiyat, millat hayotidagio'rni, ijtimoiy xarakteriga qarab milliy va umuminsoniy, sinfiy yokidiniy, shuningdek kishilarning yoshi, professional xususiyatlariga xos qadriyatlarga bo'lish mumkin. Insonning qadr-qimmati, sha'ni, or - nomusi, milliy g'ururi - milliy qadriyatlar bilan bevosita bog'liq. Milliy qadriyatlar, har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, xossalari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy tushuncha bo'lib, o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Xuddi shu milliy o'ziga xoslik, o'ziga moslik, millat madaniyatida, adabiyotida, san'atida, tilida, dinida, tarixiy xotirasida, yashash ishlash va fikrlash tarzida, urf-odatlarida, rasm - rusumlarida, bayramu - sayillarida o'z ifodasini topadi. Milliy qadriyatlar milliy ma'naviy madaniyat ifodasi bo'lib, har bir millatning insoniylik xazinasiga qo'shgan munosib hissasining hosilasidir[1].

Milliy qadriyatlar, shubhasiz, millatning ravnaqi yoki inqirozi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Boshqacha aytganimizda milliy qadriyatlar millatning o'tmishi va buguni bilan bog'liq. Shuning uchun ham, milliy qadriyatlar millat rivojlanishi bilan rivojlanadi, inqirozga uchrashi bilan qadrsizlanadi. Shuning uchun ham, millat - o'zining qadriyatlarini vujudga keltirib, ularning yangi - yangi qirralarini va jihatlarini sayqallashtirib, taraqqiyot jarayonida takomillashtirib turishi ma'nosida o'z qadriyatlarining haqiqiy egasi, makon va zamondagi ilgarilanma harakatdan iborat o'zgarishlar jarayonida ularni o'tmishdan kelajakka tomonyetkazib boradigan eng asosiy ob'ektdir.

Milliy qadriyatlarning negizini urf - odatlar, rasm-rusumlar, bayramu-sayillar tashkil eatdi. O'zbek milliy qadriyatlari mazmunida insonparvarlik g'oyalari

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yotadi. Uzoq tarix davomida o'zbeklarning o'zaro munosabatlarida, kundalik turmush tarzida o'zaro hamkorlik va hamdardlik, vafodorlik va o'zaro hurmat, biri - biriga suyanish va yaxshi qo'shnichilik, bolajonlik va ota - onaga hurmat, mehr - oqibat va sadoqat har tomonlama e'zozlanib kelinadi. Milliy qadriyatlar o'sha millatga mansub har bir kishi tomonidan yaratilgan, insoniylik, odamiylikka xos fazilatlar, xislatlar, xosiyatlarni milliy - madaniy meros xazinasiga qo'shgan hissasini ifodalovchi buyuk ko'rsatkichdir[3].

Milliy qadriyatlarni tiklash - ularga hozirgi zamonga mos yangi mazmun ato etish demakdir. Xuddi shuning uchun ham, O'zbekiston davlati musatqilligiga erishishi bilan mamlakatimizga hozirgi zamon tsivilizatsiyasi talablariga javob beruvchi umuminsoniy demokratik qadriyatlar xalqimiz turmush tarziga kirib kela boshladi. Inson haq - huquqlariga rioya qilish, tadbirkorlik erkinligi, matbuot erkinligi, ana shular jumlasidan edi. Ushbu demokratik qadriyatlar jamiyatimiz uchun muhim ahamiyatga egaligi haqida gapirar ekanmiz, bu qadriyatlar tarixiy jihatdan ham, etnik - madaniy jihatdan ham xalqimizning o'ziga xos xususiyatlariga zid emasligini qayta-qayta ta'kidlashni isatrdik.

Umuminsoniy demokratik qadriyatlarning eng muhimi - inson haq-huquqlari va erkinliklarini har tomonlama himoya qilishdir. Insoniyat atrixida Buyuk fransuz revolyutsiyasi (1789) qabul qilgan «Inson va grajdanlar huquqlari deklaratsiyasi», 1948 yilning 10 dekabrda BMT Bosh Assambeliyasi tasdiqlagan «Inson huquqlarining deklaratsiyasi» - inson haq - huquqlari va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan atrixiy hujjatlar edi.

O'zbekiston davlat musatqilligiga erishishi bilan musatbid tuzum sharoitida oyoq osti qilingan inson haq - huquqlari va erkinliklarini tiklash, uni himoya

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qilishga kirishdi. Insonning asosiy xuquqlari va erkinliklari O'zbekiston Respublikasi Asosiy qonuni – Konstitutsiyaning umumiy qoidalari va olti bobdan iborat ikkinchi bo'limida xuquqiy jihatdan musathkamlandi. Shuningdek, demokratiya, barqarorlik, oshkoralik, tinchlik, hamkorlik kabi Umuminsoniy qadriyatlarning rivoj topishi uchun ham imkon yaratildi[3].

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unlashib borayotganligini, musatqillik yillarida O'zbekistonda vujudga kelgan - fuqarolarni tinch, totuv yashashga, barqarorlikka intilishida ham yaqqol ko'rish mumkin. Endilikda tinchlik, millatlararo totuvlik, barqarorlik O'zbekistonda yashovchi barcha xalqlarni, millatlarni, elatlarning buyuk ijtimoiy-siyosiy Qadriyatiga aylanmoqda. Jahon tsivilizatsiyasining talablariga mos tushuvchi bunday qadriyatlarni shakllanishida va rivojlanishida, kishilar turmush tarzida musathkam o'rnashib olishida mustaqillik yillarida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bir qator xayrli tadbirlar turtki bermoqda.

Yuqoridagi fikrlarimizdan quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

1. Qadriyat allaqanday hodisa, voqea yoki narsaning o'ziga xos xususiyati yoki xossasi emas, balki uning mohiyati, o'z navbatida borliqning u yoki bu ob'ektining yashashi, mavjud bo'lib turishi uchun tom ma'nodagi zaruriy shartidir.

2. Qadriyatlarni jamiyat, millat hayotidagi o'rni, ijtimoiy xarakteriga qarab milliy va umuminsoniy, sinfiy yoki diniy, shuningdek kishilarning yoshi, professional xususiyatlariga xos qadriyatlarga bo'lish mumkin.

3. Milliy qadriyatlar, har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, xossalari, belgilari, alomatlarini ifodalovchi falsafiy tushuncha bo'lib, o'sha millat bosib o'tgan ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllangan milliy madaniy meros xazinasiga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qo'shgan hissasini, ulushini ifodalaydi. Umuminsoniy qadriyatlar esa barcha millat vakillariga xos bo'lgan qadriyatlarni ifodalaydi.

Umuminsoniy qadriyatlar - insonning falsafiy ta'limoti tizimiga kiritilgan va aksiologiyani o'rganishning eng muhim mavzusini tashkil etadigan tushunchalar majmui. Umuminsoniy qadriyatlar milliy, siyosiy, diniy va boshqa ehtirolardan xoli bo'lgan insoniyatning umumiy manfaatlarini ifoda etishi bilan insoniyat tsivilizatsiyasining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan boshqa qadriyatlardan ajralib turadi. Falsafiy kategoriya sifatida har qanday qiymat hodisaning ijobiy ahamiyatini anglatadi va inson manfaatlarining ustuvorligidan kelib chiqadi. Umuminsoniy qadriyatlar muayyan ijtimoiy-madaniy ko'rinishlarga qaram bo'lmagan va tarixiy ravishda vujudga kelgan, insoniyat hayotining ba'zi universal, mohiyatan ahamiyatli xususiyatlariga ega bo'lgan g'oyalarning birligiga asoslangan ijtimoiy-tarixiy xususiyatga ega.

Xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan umuminsoniy qadriyatlarga quyidagilar kiradi: hayot, erkinlik, baxt, shuningdek, inson o'ziga xosligi va transsendental dunyo bilan aloqa qilishida namoyon bo'ladigan insoniy tabiatning eng yuqori namoyishlari. Umuminsoniy qadriyatlarni buzish insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi.

Umuminsoniy qadriyatlar ma'lum bir vaqtda insonlar bilan birga yashashni uyg'unlashtirishga yordam beradigan xatti-harakatlar normalari yoki shakllari guruhidir. Ular ijtimoiy guruh tomonidan ijobiy deb hisoblangan, ammo turli madaniyatlar tomonidan taqsimlanishi mumkin bo'lgan fazilatlar, xatti-harakatlar yoki xususiyatlardir.

Umuminsoniy qadriyatlar falsafa, axloq va axloqni o'rganish ob'ekti bo'lib,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

aksiologiya falsafaning sub'ektiv va ob'ektiv nuqtai nazardan o'rganishga mas'ul bo'limi hisoblanadi. Umuminsoniy qadriyatlarga misol - halollik, birdamlik yoki bag'rikenglikdir.

Ushbu qadriyatlar insonlar o'rtasida sog'lom hayot kechirishga yordam beradi va oiladan va maktabdan uzatiladi, garchi so'nggi yillarda ularni tarqatishda ommaviy axborot vositalari (va ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar) shubhasiz rol o'ynaydi.

Umuminsoniy qadriyatlar, demak, ijtimoiy guruh, madaniyat, mamlakat o'z fuqarolari uchun bir-birlariga amal qilishlari va namoyish etishlari uchun kerakli deb hisoblaydigan fazilatlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov.I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” T.: Ma’naviyat 2008.-83 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.-T.: “O‘zbekiston”. 2018.-591 b.
3. S.Otamurodov va boshqalar. Ma’naviyat asoslari. T.: 2002.-96 b.

